

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№8

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 517 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-avgustda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Smart-logistika texnologiyalarini joriy etish orqali oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berish tizimini optimallashtirish (Toshkent viloyati misolida).....	14
Mavlanov Sobirjon Pardabayevich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvning xalqaro tamoyillari asosida boshqaruv sifatini oshirish	20
Sattarov Umirzoq	
Современные банковские продукты	24
Хужамуратов Аббос Мардонович	
Amerika qo'shma shtatlarining ijtimoiy himoya tizimi.....	29
Abdullayeva Sayora Aleksandrovna	
Совершенствование рынка услуг высшего образования как фактор повышения занятости населения в условиях цифровой экономики.....	33
Ибрагимов Тимур Ибодуллаевич, Асланова Дилбар Хасановна	
Iqtisodiy fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning qo'llanilishi va ularning samaradorligi.....	39
Kabulov Baxram Kuzibaevich	
Korxonalarda raqobat razvedkasi tizimlarini rivojlantirishda innovatsion raqamli texnologiyalarining o'rni.....	45
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
O'zbekiston banklarida sun'iy intellekt foydalanish samaradorligini oshirish.....	51
Kamolov Sardorbek Davlatjon o'g'li	
Agrar korxonalar xo'jalik faoliyatida risklarni boshqarish bo'yicha samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishning metodologik asoslari.....	59
Baymirzaev Dilmurod Nematovich	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	66
Исомов Б. С.	
Tashish va saqlash xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish holati.....	70
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Ijtimoiy infratuzilmani modernizatsiya qilishda DXSHning o'rni: madaniyat va sport sohasida imkoniyatlar	78
Baykalonov Jalil G'aybulloyevich	
Анализ состояния и перспективы развития активного и спортивного туризма в Узбекистане.....	93
Бойко Фарида Чингисовна, Ивонина Наталья Викторовна	
Переоценка и фальсификация стоимости имущества: международные практики, риски и пути решения.....	99
Мансурова Сайёра Бахтияровна	
Hudud sanoati tarkibiy o'zgarishlarini prognozlash usuli.....	106
Djumayev Farrux Toshmuratovich	
Углеродный след и декарбонизация промышленности Узбекистана: роль возобновляемой энергетики и международный опыт	111
Авезова Нилуфар Раббанакуловна, Ощепкова Эльвира Ахтемовна, С.М. Махмудов, А.А. Холиков, Авезова Нилуфар Раббанакуловна	
The process of developing startups based on management principles	119
Ilxamov Azizbek Yodgor o'g'li	
The impact of economic policy on non-performing loans: the case of Uzbekistan.....	126
Jalalov Mashkhurbek Gaybullo ugli	
Основные направления инвестиционной политики Узбекистана в соответствии со стратегией-2030	134
Исомов Б. С.	

Ko'p kvartirali uylarni boshqaruv organlari tomonidan aholiga sifatli xizmat ko'rsatishni qo'llab quvvatlashni takomillashtirish	138
Umarov Begzodbek Jaloldinovich	
O'zbekistonda iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	143
Fayzullayev Jonibek Negmatullayevich	
Davlat - xususiy sheriklik loyihalarning samaradorligini oshirish.....	150
Tursunov Imomnazar Egamberdiyevich, Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
O'zbekiston sug'urta bozorida hayot sug'urtasi xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	155
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Tijorat banklari likvidligini tartibga solish yo'llari.....	160
Tursunpo'latov Sohibnazar Kasimjon o'g'li, Nomozova Mohinur Maxmud qizi	
Atrof-muhit ifloslanishini kamaytirishda yashil moliya vositalarining roli: xalqaro tajriba va O'zbekiston imkoniyatlari	163
Yuldasheva Madina Tohir Qizi	
Geofazoviy ma'lumotlar asosida hududlarning farovonlik darajasini aniqlash	173
Toymasov Zufarjon Zokir o'g'li	
Методы и критерии оценки эффективности конкурентоспособности предприятия	179
Кучаров Абдор Сабиржанович, Бобожонов Азиз Бабаханович, Алижанова Камила Тохир кизи	
Korxonalarda innovatsion jarayonlarni boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	187
Narbayeva Dilnoza Darvishaliyevna	
Development of entrepreneurship in Uzbekistan: management strategies in the context of economic reforms.....	192
Ibragimova Saida Ilkhomovna	
Aloqa korxonalarini xizmat faoliyatida diversifikatsiya qilishning ilmiy baholash usullari va ulardan foydalanish.....	197
Tursunova Mastura Taxirovna	
Developing effective marketing strategies for tourism development in Uzbekistan	204
Fayzullayev Nodirbek Baxtiyor o'g'li	
Yakka tartibdagi tadbirkorlarni soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari.....	208
Yuldashev Yashnarjon Xolmirzayevich	
Yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonalarida investitsiya loyihalarini bank kreditlari orqali moliyalashtirish.....	212
Jamalova Dilnoza Egamberdiyevna	
Цифровизации системы стратегического управления предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.....	217
Азимов Кабул	
Индекс устойчивости региона против бедности (poverty resilience index – pri): на примере бухарской области Республики Узбекистан (2024)	223
Мухамедова Мадинабону Мехридиновна	
Экономические аспекты внедрения цифровых технологий в полиграфии.....	230
Юсупхужаева Шахноза Музаффар кизи	
Mintaqalararo iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va barqaror rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	233
Sattorov R. A.	
Web3'da real vaqt ma'lumot sinxronizatsiyasi — tarmoqdagi kechikishlar va ularni kamaytirish texnologiyalari.....	240
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Tijorat banklarining likvidligini tartibga solish amaliyotining dolzarb masalalari	246
Sayfutdinov Bobur Nodirovich	
Tijorat banklarining investitsion jozibadorligini oshirish yo'llari.....	255
Yuldoshev Otabek Jovli o'g'li	

Tijorat banklarining investitsion faolligini oshirish yo'llari.....	261
Ortiqov Sidiqjon Xolmurodovich	
Innovatsion yondashuvlar orqali davlat xaridlarida iqtisodiy samaradorlikni oshirish	266
Kurbonbekov Sardorbek Ravshanovich	
Hududlarda barqaror rivojlanish nazariyalarining sanoat korxonalari faoliyatiga ta'siri	270
Sadriddinov Baxtiyor Shamshiddin o'g'li	
Turizm platformalarining raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy kontent va raqamli marketing strategiyalarining integratsiyalashgan yondashuvi.....	277
Dadamirzayev Sarvarbek Ulug'bek o'g'li	
Bank xizmatlarida innovatsion texnologiyalarni kengaytirish yo'nalishlari.....	283
Almosova Shohista Jobirovna	
Модели организации казначейства в ведущих стран мира.....	288
Сагдиев Равшан Сайфуллаевич	
Paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatini nazariy jihatlar va rivojlantirish yo'llari.....	302
B.Sh.Shadmanov	
Qurilish sanoatini rivojlantirishda tabiiy resurslardan kompleks foydalanishning ahamiyati.....	307
Yuldasheva Mexrunisa Kasimjan qizi	
Yangi O'zbekistonning "Yashil" iqtisodiyoti: qiyosiy tahlilning asosiy tendentsiyalari	313
Ro'ziyeva Dilfuza Toshemirovna	
Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarning muammolari va uni bartaraf etish yo'nalishlari.....	318
Abduraxmanova Malika Abdujaparovna	
Namangan viloyatining Farg'ona vodiysi qo'shni hududlari bilan iqtisodiy hamkorligining hozirgi holati va rivojlantiruvchi omillari	323
Sattarov R.A.	
Desentralizatsiyalangan ma'lumot almashish protokollari: IPFS, Filecoin va Arweave tahlili	328
Raimov Ulugbek Yorqinbek o'g'li	
Transport xizmatlari ko'rsatish biznes-jarayonlarini raqamli transformasiya talablari asosida takomillashtirish.....	333
Komilov Asror Akmalovich	
Empowering the Future: Assessing the Role of Automation, Internet of Things (IoT), and Demand Management in Enhancing Energy Efficiency of Smart Grids.....	338
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish tajribalari (xalqaro va mahalliy misollar)	345
Madaminov Shoxruxbek Ma'rufjon o'g'li	
Zamonaviy sharoitlarda uy-joy fondini boshqarishning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	352
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna, Karimova Aziza A'zamiddin qizi	
Mijozlar tajribasini yaxshilashda raqamli integratsiya strategiyalari: "O'zbektelekom" AK tajribasi.....	358
Islamov Javlon Rasulovich	
Tijorat banklari orqali jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish mexanizmlari.....	361
Rustamov Sunnatillo Rustamovich	
Yashil iqtisodiyot barqaror rivojlanish omili sifatida: Yevropa tajribasi.....	368
Turobjanov Murodjon Maxammadjanovich	
Ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishishda kichik biznes va mahalla hamkorligi modellarini takomillashtirish	373
Murotov Nodir Xujamqulovich	
Xalqaro moliya institutlarining O'zbekiston bank sektori va iqtisodiyotiga ta'siri: YETTB faoliyati misolida tahlil.....	378
Alimov Azizbek Alievich	
Bankrotlik xavfini tahlil qilish modellari.....	386
Nasiriddinov Bahouddin Nuriddinovich	

Xizmat ko'rsatish korxonalarida sifat va samaradorlikni oshirishni takomillashtirish yo'llari.....	393
Burxonova Nargiza Mirshohid qizi	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash jarayonida bank tizimi islohotlari va ularni boshqarish strategiyalari.....	400
Hamroyev Xurshid Jalilovich	
“Temir yo'l transportida MHXSni joriy etishning ahamiyati va milliy standartlar bilan taqqoslama tahlili”	405
Babaxalov Norbo'ta Eshnazarovich	
Banking and financial services in the process of economic development digitalization and its advantages and security of the process	409
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, Baxanurov Oqil Odil og'li	
Kichik biznesda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashdagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	416
Abduvosit Omonboyev	
“Futurologiya va mintaqaviy iqtisodiy transformatsiya: Markaziy Osiyoda O'zbekistonning strategik senariylari”	421
Siddiqov Abdusalom Abdumalikovich	
Kichik biznes subyektlarini bank kreditlari orqali qo'llab-quvvatlashning rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari.....	425
Irgasheva Nigora Akbarovna	
Туристская мобильность стран персидского залива как устойчивый и перспективный источник въездного туризма в Узбекистан	434
Додиев Феруз, Голышева Елена Вячеславовна	
Turistik erkin iqtisodiy zonalarda investitsiya loyihalarini amalga oshirish: Imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	443
Xoliqov Dostonbek Rustam o'g'li	
Oliy ta'limda davlat-xususiy sheriklik: moliyalashtirish modelini modernizatsiya qilish yo'nalishlari.....	449
Bozorov Alisher O'zimurotovich	
Xalqaro raqamli intergatsiya, raqamlashtirish sharoitida tijorat banklari faoliyati tahlili	455
Turapov Bahromjon Alisher o'g'li	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar – iqtisodiyot taraqqiyotining muhim omili.....	461
Mamatkulova Nodira Maxkamovna	
Davlat xaridlari ishtirokchilarining elektron-skoring tizimi.....	465
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Qishloq xo'jalik korxonalarida melioratsiya xarajatlari xisobining muammolari va yechimlari.....	469
Baxriev Muxiddin Sherallievich	
O'zbekiston Respublikasida norasmiy sektor va aholini norasmiy mehnat bilan bandligining legallashtirishini boshqarishni istiqbolli ko'rsatkichlari.....	475
Qoraboev Nuriddin Pardaboy o'g'li	
O'zbek banklarining xarajatlar samaradorligini stoxastik chegara modelida baholash	481
Xannayev Sherzod	
Практические подходы к выявлению и оценке налоговых рисков на основе сегментации деятельности налогоплательщиков	490
Голубова Ольга Сергеевна, Элбаева Мукаддас Рашидовна	
Iqtisodiyot tarmoqlarida investitsiyalardan samarali foydalanishni tashkil etish chora-tadbirlari va investitsiyalarni jalb qilish istiqbollari.....	496
No'monjonova Muazzam Maxbubjon qizi	
Empowering the future: The impact of automation, iot, and demand management on energy efficiency in smart grids.....	501
Khakimjanova Surayyo Khabibullayevna	

Institutsional o'zgarishlar sharoitida aholi daromadlari tarkibining oshishi va daromadlar tengsizligini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishlari	508
Ergasheva Nafisa Baxridinovna	
Международные индексы, определяющие цифровое развитие страны	513
Талъатова Диёра Боходир кизи	

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНДЕКСЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

Тальятова Диёра Боходир кизи

Самостоятельный соискатель, PhD

Электрон почта: Diyora2711@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-8287-3344>

Аннотация: Процесс цифровизации, который становится одним из важных условий экономического развития в XXI веке, породил необходимость его комплексной оценки и углубленного анализа. Существуют различные международные методы и показатели для определения влияния цифровизации и программ развития цифровой экономики на общество, которые используются в разных странах, каждый из которых характеризуется формированием среднего показателя путем обобщения различных факторов, связанных с цифровизацией. Цель статьи — проанализировать различные методологии и показатели для измерения уровня цифровизации в экономическом развитии страны. В частности, были проанализированы и сравнены такие цифровые показатели, как индекс развития ИКТ, индекс цифровой экономики и общества, индекс цифровой конкурентоспособности IMD, индекс цифровой экономики и общества, e-Intensity, индекс сетевой готовности, глобальный индекс кибербезопасности, глобальный индекс развития электронного правительства ООН и глобальные индексы инноваций.

Ключевые слова: индекс развития ИКТ, индекс цифровой экономики и общества, индекс цифровой конкурентоспособности IMD, индекс цифровой экономики и общества, e-Intensity, индекс сетевой готовности, глобальный индекс кибербезопасности, глобальный индекс развития электронного правительства ООН, глобальный индекс инноваций.

Annotatsiya: XXI asrda iqtisodiy taraqqiyotning muhim shartlaridan biriga aylanib borayotgan raqamlashtirish jarayoni uni har tomonlama baholash va chuqur tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirdi. Raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturlarining jamiyatga ta'sirini aniqlashning turli xalqaro usullari va ko'rsatkichlari mavjud bo'lib, ular turli mamlakatlarda qo'llaniladi, ularning har biri raqamlashtirish bilan bog'liq turli omillarni umumlashtirish orqali o'rtacha ko'rsatkichni shakllantirish bilan tavsiflanadi. Maqolaning maqsadi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishida raqamlashtirish darajasini o'lchash uchun turli metodologiya va ko'rsatkichlarni tahlil qilishdir. Xususan, AKT rivojlanish indeksi, Raqamli iqtisodiyot va jamiyat indeksi, IMD raqamli raqobatbardoshlik indeksi, raqamli iqtisodiyot va jamiyat indeksi, elektron intensivlik, tarmoq tayyorlik indeksi, global kiberxavfsizlik indeksi, BMT Global elektron hukumat indeksi va global rivojlanish indeksi kabi raqamli ko'rsatkichlar tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: AKT rivojlanish indeksi, Raqamli iqtisodiyot va jamiyat indeksi, IMD raqamli raqobatbardoshlik indeksi, raqamli iqtisodiyot va jamiyat indeksi, elektron intensivlik, tarmoqqa tayyorlik indeksi, global kiberxavfsizlik indeksi, BMTning elektron hukumatni rivojlantirish global indeksi, global innovatsiya indeksi.

Abstract: The process of digitalization, which is becoming one of the important conditions for economic development in the 21st century, has given rise to the need for its comprehensive assessment and in-depth analysis. There are various international methods and indicators for determining the impact of digitalization and digital economy development programs on society, which are used in different countries, each of which is characterized by the formation of an average indicator by summarizing various factors related to digitalization. The purpose of this article is to analyze various methodologies and indicators for measuring the level of digitalization in a country's economic development. In particular, digital indicators such as the ICT Development Index, the Digital Economy and Society Index, the IMD Digital Competitiveness Index, the Digital Economy and Society Index, e-Intensity, the Network Readiness Index, the Global Cybersecurity Index, the UN Global E-Government Development Index, and global innovation indices.

Key words: ICT Development Index, Digital Economy and Society Index, IMD Digital Competitiveness Index, Digital Economy and Society Index, e-Intensity, Network Readiness Index, Global Cybersecurity Index, UN Global E-Government Development Index, Global Innovation Index.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс цифровизации, который становится одним из важных условий экономического развития в XXI веке, создал необходимость его комплексной оценки и углубленного анализа. Существуют различные международные методы и показатели для определения влияния цифровизации и программ развития цифровой экономики на общество, используемые в разных странах, каждый из которых характеризуется формированием среднего показателя путем обобщения различных факторов, связанных с цифровизацией.

Такие показатели, как индекс развития ИКТ, индекс цифровой экономики и общества, индекс цифровой конкурентоспособности IMD, индекс цифровой экономики Бостонской консалтинговой группы (e-Intensity), индекс сетевой готовности, глобальный индекс кибербезопасности, Глобальный индекс развития электронного правительства ООН, индекс электронного участия и Глобальный индекс инноваций, обобщают различные экономические показатели стран и формируют список стран, лидирующих или отстающих в области цифровых технологий.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос цифрового развития стран и его измерения через международные индексы является одним из ключевых направлений в современной экономической и социологической науке. Наиболее часто исследователи обращаются к таким показателям, как Индекс развития информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index), Network Readiness Index, Digital Economy and Society Index (DESI) и Global Connectivity Index, которые позволяют комплексно оценивать состояние цифровой инфраструктуры, доступность технологий и уровень их использования населением и бизнесом.

Работы Castells подчеркивают, что цифровое развитие напрямую связано с трансформацией общества в сторону сетевой экономики, где информационные технологии становятся основным фактором производительных сил. Исследования Waverman и его коллег показывают, что развитие телекоммуникационной инфраструктуры положительно влияет на экономический рост, причем эффект наиболее заметен в развивающихся странах. В свою очередь, по результатам исследований Chen и Zhu, цифровые индексы являются не только индикаторами технологического прогресса, но и важным инструментом для выработки государственной политики в области инноваций и устойчивого развития.

Европейские исследования, в частности доклады Европейской комиссии по индексу DESI, демонстрируют, что уровень цифрового развития тесно связан с конкурентоспособностью экономики и качеством жизни населения. Van Ark в своих работах отмечает, что разрыв между странами по цифровым показателям объясняется различиями в инвестициях в человеческий капитал и институциональную среду. Дополнительно, по мнению Brynjolfsson и McAfee, цифровые индексы позволяют выявить эффект «ускоряющего разрыва», когда страны с высоким уровнем цифровизации значительно опережают остальных по темпам инноваций и росту производительности.

В контексте развивающихся стран, включая Узбекистан, применение международных индексов становится важным инструментом для анализа прогресса и постановки целевых ориентиров. Исследования Всемирного банка и Международного союза электросвязи подчеркивают, что такие индексы дают возможность сопоставлять достижения стран в области цифровизации, определять слабые стороны и формировать программы по их устранению. Таким образом, международные индексы выступают не только как инструмент мониторинга, но и как стратегическая основа для формирования национальных цифровых повесток.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данном исследовании используется сравнительный аналитический подход, сочетающий количественный анализ вторичных статистических данных с кабинетным исследованием международных методологических рамок для оценки уровня цифровизации национальных экономик.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Индекс цифровой экономики и общества (DESI) — это цифровой индекс, публикуемый Европейским союзом, который направлен на сравнение, анализ и выявление тенденций в цифровой деятельности 45 стран, объединяя 24 различных набора данных, опубликованных Европейским союзом с 2014 года. Индекс соответствует четырем основным направлениям («навыки», «инфраструктура», «бизнес», «правительство»), изложенным в предложении Комиссии по «Дорожной карте к цифровому десятилетию» Европейского союза, и служит основой для установления целей устойчивой цифровой трансформации страны.

Индекс цифровой экономики и общества формируется путем расчета общего среднего арифметического вышеуказанных показателей, то есть этот «S» рассчитывается для страны следующим образом:

$$DESI(C) = \text{Человеческий капитал (C)} * 0,25 + \text{Сеть (C)} * 0,25 +$$

$$\text{Интеграция цифровых технологий (C)} * 0,25 + \text{Цифровое общество (C)} * 0,25 (1).$$

Мировой индекс цифровой конкурентоспособности, предложенный швейцарской бизнес-школой IMD, оценивает степень развития и внедрения в стране цифровых технологий, которые преобразуют экономику и общество к лучшему. Индекс цифровой конкурентоспособности определяется средней суммой трех субиндексов, которые указывают на уровень цифровой грамотности, технологий и готовности к будущему.

WDCI ранжирует экономики 64 стран. Этот индекс рассчитывается на основе 34 статистических и 20 данных опросов, основанных на 54 критериях оценки. Они обобщаются в 9 подиндексов, которые, как упоминалось выше, делятся на 3 подиндекса (цифровая грамотность, технологии и готовность к будущему).

Одним из показателей, отражающих процесс глобального цифрового развития в мире, является индекс цифрового интеллекта (DII), разработанный Университетом Тафтса. На основе этого индекса изучаются показатели цифрового развития более 90 стран, и по результатам анализа составляется рейтинг цифрового доверия и цифровой эволюции. Цифровая эволюция изучает экономику стран в 4 областях:

1. «Лидеры» («ведущие» страны) — это группа стран с высокоразвитой цифровой экономикой и высокими темпами роста. Население таких стран активно использует возможности, предоставляемые Интернетом. Благодаря тому, что их цифровая инфраструктура развивалась на протяжении многих лет, экономика этих стран имеет стабильные темпы роста. С другой стороны, в связи с растущей сложностью внедрения новых инноваций, такие страны нуждаются в постоянном внедрении цифровых инноваций, чтобы не останавливаться в развитии цифровых технологий. К экономикам этого региона относятся такие страны, как Сингапур, США, Гонконг, Республика Корея, ОАЭ, Тайвань и Германия (таблица 1).

Таблица 1. Рейтинг стран по цифровой эволюции

State of Digital Evolution	“Stall Outs”	“Stand Outs”
	Finland, Denmark, Switzerland, Iceland, Netherlands, New Zealand, Australia, Canada, Austria, Belgium, France, Japan, United Kingdom	Singapore, USA, Hong Kong, Taiwan, Republic of Korea, Germany, Estonia, UAE, Israel, Malaysia, Qatar
	“Watch outs”	“Break Outs”
	Slovakia, Italy, Hungary, Greece, Romania, North Africa, Turkey, Costa Rica, Mexico, Colombia, Jordan, Philippines, Bosnia, Sri Lanka, Egypt, etc.	Latvia, China, Poland, Bahrain, Saudi Arabia, Chile, Bulgaria, Thailand, Uruguay, Russia, Georgia, Azerbaijan, Argentina, Vietnam, Indonesia, India, Kazakhstan, Kenya, Morocco, Bolivia, etc.
	Digital Evolution Momentum	

2. «Stall Outs» («страны с низкими темпами роста») — в эту группу входят страны, темпы роста которых в последние годы замедлились, но которые развивают цифровую экономику. Чтобы не отставать в экономическом развитии, этим странам необходимо следовать примеру стран из категории «Stand Outs». К экономикам стран, относящихся к группе «Stall Outs», относятся Финляндия, Дания, Швейцария, Норвегия, Япония, Австрия.

3. «Break Outs» («перспективные» страны) — страны этой группы, хотя и имеют более низкий рейтинг с точки зрения цифрового развития, демонстрируют высокие темпы развития. Тенденции быстрого роста и условия, созданные для цифрового развития в стране, привлекают инвесторов. К этим странам относятся Китай, Индия, Индонезия, Саудовская Аравия, Кения и Россия, и они имеют потенциал для вхождения в группу «Stand Outs» в будущем.

4. «Watch outs» — экономики стран этой группы имеют серьезные проблемы из-за низких темпов цифровизации и медленных темпов развития. К экономикам «Watch out» относятся экономики таких стран, как Нигерия, Уганда, Шри-Ланка, Румыния, Северная Африка и Бразилия.

Для изучения цифровой эволюции в группах используются следующие факторы: спрос на цифровую инфраструктуру, предложение, удовлетворяющее этот спрос, институциональная среда и инновации.

Одним из наиболее широко используемых интегральных показателей в области цифровизации государственного управления является Индекс развития электронного правительства (EGDI), который рассчитывается ООН каждые 2 года для всех 193 государств-членов организации. Этот индекс был

впервые рассчитан в 2001 году. Индекс основан на статистических показателях оценки правительством национальных веб-сайтов и его участия в информационном обществе. С математической точки зрения, EGD I представляет собой нормализованное среднее арифметическое трех независимых показателей, включая (1) объем и качество онлайн-услуг (индекс онлайн-услуг, OSI); (2) состояние развития телекоммуникационной инфраструктуры (индекс телекоммуникационной инфраструктуры, TII); (3) индекс человеческого капитала (индекс человеческого капитала, HCI):

$$EGDI = 1/3 ((OSI)_{\text{нормализованный}} + (TII)_{\text{нормализованный}} + (HCI)_{\text{нормализованный}}) \quad (2)$$

Здесь индекс OSI представляет национальные веб-сайты, предоставляющие государственные услуги: национальный портал, портал электронных услуг, портал электронного участия, а также соответствующие порталы министерств образования, труда, социальных услуг, здравоохранения, финансов и окружающей среды на основе показателей, основанных на исследовании и оценке.

Следующий компонент индекса электронного правительства, индекс TII, представляет собой среднее арифметическое следующих 5 показателей: (1) количество интернет-пользователей на 100 жителей; (2) количество стационарных телефонных линий на 100 жителей; (3) количество абонентов мобильной связи на 100 жителей; (4) количество беспроводных широкополосных подключений на 100 жителей; (5) количество широкополосных подключений на 100 жителей. Компоненты этих показателей меняются со временем в связи с появлением современных цифровых технологий (например, с 2008 года количество телевизоров не учитывается при расчете TII).

Индекс HCI — это индекс, который измеряет уровень грамотности населения, который определяется на основе 4 статистических показателей, а именно: (1) уровень грамотности пожилого населения; (2) валовой коэффициент охвата общеобразовательными учреждениями начального, среднего и высшего образования; (3) ожидаемая продолжительность обучения; (4) средняя продолжительность обучения.

Исследование показывает, что индекс охватывает страны, на которые приходится 93% мирового ВВП и 80% населения, и дает глобальную картину прогресса в области цифровой трансформации.

К странам с самыми высокими показателями EGD I относятся Дания, Финляндия, Республика Корея, Новая Зеландия, Швеция, Исландия, Австралия, Эстония, Нидерланды, США, Великобритания, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и Мальта.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Следует отметить, что для успешной цифровизации национальной экономики важно проанализировать системы цифровизации ведущих стран, имеющих большой опыт в этом вопросе, и внедрить полученные результаты на практике, адаптировав их к условиям страны. Важно достичь цели обеспечения устойчивого экономического развития в долгосрочной перспективе на основе творческого применения успешного опыта зарубежных стран в национальной экономике.

Список использованной литературы:

1. United Nations. E-Government Survey 2024. Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development. New York, 2024. 178 p.
2. OECD. Digital Economy Outlook 2024 (Volume 2): Strengthening Connectivity, Innovation and Trust. Paris, <https://doi.org/10.1787/3adf705b-en>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi "O'zbekiston Respublikasi yillik statistik to'plami 2013-2022", Toshkent, 2023.
4. European Commission. Digital Economy and Society Index (DESI) 2022. Methodological Note. R. 4. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>.
5. Smart Nation 2.0: A Thriving Digital Future for All. Ministry of Digital Development and Information. Singapore. October, 2024. 92 p.
6. European Commission. Digital Economy and Society Index (DESI) Reports. Brussels, 2020–2023.
7. Van Ark B. Productivity, Technology and Economic Growth: Insights from Historical Experience. Cambridge University Press, 2016.
8. Brynjolfsson E., McAfee A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & Company, 2014.
9. International Telecommunication Union. Measuring the Information Society Reports. Geneva, 2019–2022.
10. World Bank. Digital Economy for Development Report. Washington, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
